

XOTIN-QIZLAR VA TALABALAR UCHUN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR – TA’LIM VA TARAQQIYOT KAFOLATI, KELAJAK TARAQQIYOTINING MUSTAHKAM POYDEVORI

Maxsiddinova Zarnigor Botirovna¹, Nabiyeva Firuza Odil qizi², Kamalova Dilnavoz Ixtiyorovna³

¹Navoiy davlat universiteti “Fizika” ta’lim yo’nalishi talabasi;

²Navoiy davlat universiteti “Fizika va astronomiya” kafedrası o’qituvchisi;

³Navoiy davlat universiteti “Fizika va astronomiya” kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614325>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda xotin-qizlar va talabalar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning ta’lim jarayonidagi faolligini oshirish hamda ijtimoiy hayotdagi o’rnini mustahkamlash borasida olib borilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ta’lim tizimida gender tengligini ta’minlash, yosh avlodning intellektual salohiyatini yuksaltirish va ularning ijodiy hamda ijtimoiy faolligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Maqolada ilgari surilgan fikrlar ta’lim va taraqqiyot o’rtasidagi uzviy bog’liqlikni ko’rsatib, kelajak taraqqiyotining mustahkam poydevorini yaratishda ayollar va yoshlarning o’rni alohida ta’kidlangan.

Kalit so’zlar. xotin-qizlar, talabalar, ta’lim, taraqqiyot, imkoniyatlar, gender tengligi, yoshlar siyosati, ijtimoiy faollik.

Аннотация. В данной статье анализируются создаваемые в нашей стране возможности для женщин и студентов, направленные на повышение их активности в образовательном процессе и укрепление их роли в общественной жизни. Освещаются вопросы обеспечения гендерного равенства в системе образования, повышения интеллектуального потенциала молодёжи, а также развития их творческой и социальной активности. Отмечается важная роль женщин и молодого поколения в формировании прочного фундамента будущего развития и устойчивого прогресса общества.

Ключевые слова: женщины, студенты, образование, развитие, возможности, гендерное равенство, молодёжная политика, социальная активность.

Abstract. This article analyzes the opportunities created in our country for women and students to enhance their participation in the educational process and strengthen their role in social life. It highlights issues of ensuring gender equality in education, increasing the intellectual potential of youth, and developing their creative and social activity. The study emphasizes the essential role of women and young people in building a solid foundation for future progress and sustainable development.

Keywords: women, students, education, development, opportunities, gender equality, youth policy, social activity.

Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlar va yoshlar, ayniqsa talabalarga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar tobora kengayib bormoqda. Amalga oshirilayotgan

islohotlarning bosh maqsadi – inson manfaatlarini ta’minlash, yoshlarning ta’lim olishi va oz salohiyatini to’liq namoyon etishi uchun zarur sharoitlar yaratishdir. Bu esa nafaqat ularning ta’lim olishi, balki hayotda o’z o’rnini topishi, ijtimoiy faol shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qilmoqda.

So’nggi yillarda, xotin-qizlarni har tomonlama qo’llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy faolligini oshirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun har bir viloyat, tuman, shahar miqyosida “**Ayollar daftari**” orqali ko’plab ayollarning muammolari hal etilmoqda, ijtimoiy, huquqiy va moddiy yordamlar ko’rsatilmoqda.

Talaba qizlar uchun esa oliy ta’lim muassasalarida grand asosida o’qish imkoniyatlari kengaymoqda, talabalar yotoqxonalar, zamonaviy o’quv-laboratoriya binolari, kutubxonalar va sport majmualari, stipendiyalar va turli ijtimoiy dasturlar orqali ularning o’qishga bo’lgan sharoitlari yanada yaxshilanmoqda. Talaba va yoshlarning liderlik faoliyati, ijtimoiy himoyasi va yetakchilik salohiyatini rivojlantirish maqsadida “**Qizlar akademiyasi**”, “**Ayollar yetakchilik maktabi**”, “**Yoshlar daftari**” kabi dasturlar amaliy natijalar bermoqda.

Universitetlar miqyosida ham xotin-qizlar kengashlari “**Ayollar maslahat markazlari**” va “**Talaba qizlar klublari**” orqali qizlarning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kuchaytirish, ularni kasbiy va shaxsiy rivojga yo’naltirish ishlari tizimli olib borilmoqda. Shu bilan birga xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish maqsadida imtiyozli kreditlar, subsidiya va grantlar ajratilmoqda. Natijada ko’plab ayollar va qizlar o’z biznesini yo’lga qo’yib, yangi ish o’rinlarini

yaratmoqda, iqtisodiyot rivojiga ulkan va munosib hissa qo’shmoqda.

Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan “**Ayol baxtli bo’lsa - jamiyat baxtli bo’ladi**”, “**Ayol va yoshlar faolligi - jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi**” tamoyili oliy ta’lim tizimida ham o’z ifodasini topmoqda. Bugungi kunda xotin-qizlar nafaqat oilada, balki davlat boshqaruvi fan, madaniyat, ta’lim, sport va ijtimoiy hayotda munosib natijalarga erishib, nafaqat o’z tengdoshlariga, balkin jamiyatga ham ibrat bo’lib kelmoqda.

Xulosa o’rinda shuni aytish joizki, xotin-qizlar va talabalar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar – bu nafaqat yoshlarning hozirgi hayot sifatini yaxshilashga, balki mamalakatimizning ertangi kunini yuksak taraqqiyot sari yetaklovchi eng muhim omilga aylangan va kamol topishiga xizmat qiluvchi mustahkam poydevordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan. (2023). O’zbekiston Publishing House.
2. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). Yangi O’zbekiston strategiyasi. Toshkent: O’zbekiston.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. (2022, March 1). Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish va ularni qo’llab-quvvatlash chora-tadbirlari to’g’risida (PF-87).
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2020, October 6). Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish va ilm-fanni rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlar to’g’risida (PQ-6108).
5. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). Xotin-qizlarni qo’llab-quvvatlash bo’yicha davlat dasturi to’g’risida qaror.

6. Kamalova, D.I. (2023). Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash uchun yaratilgan imkoniyatlar. XXI asr ilm-fani va ta'lim sohasida ayollar: yutuqlar va muammolar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 173-175.
7. Nabiyeva, F. (2023). Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash uchun yaratilgan imkoniyatlar. XXI asr ilm-fani va ta'lim sohasida ayollar: yutuqlar va muammolar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 82-83.